

ASAP

A Systemic APproach to social media
and pre-adolescents through thinking

PROGRAMA EDUCATIVO ASAP

UNIDADE DE APRENDIZAGEM

ONLIFE

Encontrar equilíbrio no mundo digital

Cofinanciado pela
União Europeia

ONLIFE:
Encontrando o equilíbrio no
mundo digital
UNIDADE DE APRENDIZAGEM

Programa Erasmus

Ação-chave 2 - Parcerias de cooperação no ensino escolar

ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Acordo de subvenção n.º 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

www.socialmediakids.eu | Página do projeto [na plataforma de resultados do Erasmus+](#) | Página da comunidade do projeto [Zenodo](#)

R3.2.1 Manual do Programa Educativo ASAP

Agosto de 2025

**Cofinanciado pela
União Europeia**

O projeto ASAP é cofinanciado pelo Programa Erasmus+ da União Europeia ao abrigo do Acordo de Subvenção n.º 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. O apoio da Comissão Europeia e da Agência Nacional Italiana INDIRE à produção desta publicação não constitui uma ratificação do seu conteúdo, que reflete apenas as opiniões dos autores. A Comissão Europeia e a Agência Nacional Italiana INDIRE não se responsabilizam por qualquer uso que possa ser feito das informações aqui contidas.

Licença

Este trabalho está licenciado sob uma licença [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#), permitindo o uso, distribuição e modificação do trabalho, inclusive comercialmente, desde que seja dada a devida atribuição aos criadores originais e quaisquer alterações sejam indicadas.

Poderá ser necessário obter direitos adicionais se um conteúdo específico incluir obras de terceiros ou retratar indivíduos privados identificáveis. Para utilizar ou reproduzir conteúdo que não seja propriedade dos criadores deste trabalho, poderá ser necessário solicitar autorização diretamente aos detentores dos direitos.

Conteúdos

FOCO DESTA UNIDADE	4
Introdução	4
Competências-chave	4
Resultados de aprendizagem	5
Plano de trabalho	6
Produtos finais.....	7
Avaliação.....	8
Contextos de aplicação.....	8
Ligações com outras unidades de aprendizagem.....	9
O QUE PRECISA DE SABER	10
Desenvolvimento cognitivo e psicossocial na pré-adolescência	10
COMO FUNCIONA A UNIDADE	13
Tópico 1: Pegada digital.....	13
O que os participantes aprenderão?	13
Resultados da aprendizagem.....	13
Configuração do espaço	14
Métodos e técnicas pedagógicas utilizados	14
Ferramentas.....	14
Visão geral das atividades	14
Atividade 1.a.1 – A minha pegada digital	14
Atividade 1.a.2 – O que fazer e o que não fazer.....	14
Tópico 2: Vida digital	14
O que os participantes aprenderão?	15
Resultados da aprendizagem.....	15
Configuração do espaço	16
Métodos e técnicas pedagógicas.....	16
Ferramentas.....	16
Visão geral das atividades	16
Atividade 2.a.1 – Reprodução inversa	16
Atividade 2.a.2 – Acordo digital.....	16

Tópico 3: Onlife.....	16
O que os participantes aprenderão?	17
Resultados da aprendizagem.....	17
Configuração do espaço	17
Métodos e técnicas pedagógicas.....	17
Ferramentas.....	18
Visão geral das atividades	18
Atividade 3.a.1 – Atividade de visualização: observar, sentir, pensar	18
Atividade 3.a.2 – Mapeando a minha vida online	18
PLANOS DE ATIVIDADES E FICHAS DE TRABALHO	19
Atividade 1.a.1 – A MINHA PEGADA DIGITAL (O ALGORITMO NÃO ASSUME RESPONSABILIDADE)	20
Atividade 1.a.2 – O QUE FAZER E O QUE NÃO FAZER	31
Atividade 2.a.1 – REVERSE PLAY	39
Atividade 2.a.2 - ACORDO DIGITAL.....	50
Atividade 3.a.1 - OBSERVAR, SENTIR, PENSAR	53
Atividade 3.a.2 — MAPEANDO A MINHA ONLIFE	57

Unidade de aprendizagem

Onlife: Encontrar o equilíbrio num mundo digital

FOCO DESTA UNIDADE

Introdução

Na era digital atual, o conceito de «onlife» capta as fronteiras cada vez mais difusas entre as experiências online e offline, à medida que os meios digitais se tornam totalmente integrados nas nossas vidas. Esta mudança destaca a importância de compreender como aprendemos, socializamos e nos expressamos nos espaços digitais. Para os educadores, abraçar a realidade onlife é crucial para orientar os jovens a navegar por esses mundos interconectados de maneira responsável, garantindo que suas ações online reflitam os valores aprendidos em ambientes formais e informais. À medida que as instituições e sociedades se adaptam a essa fluidez digital, promover uma presença digital responsável, uma cidadania esclarecida e o uso ético da tecnologia torna-se essencial para fomentar a participação informada na esfera onlife.

O objetivo desta unidade de aprendizagem é fornecer a educadores, professores e pais as ferramentas, técnicas e conhecimentos necessários para promover gradualmente o crescimento e o desenvolvimento da compreensão dos pré-adolescentes sobre a sua onlife. Esta unidade apresenta três atividades, altamente focadas na experiência e na reflexão, que pretendem, em última análise, enfatizar o desenvolvimento de capacidades e a agência.

Competências-chave

Competências-chave* (para as quais a Unidade pretende contribuir)	
Geral	Específicas
PESSOAL: Autoconsciência	<ul style="list-style-type: none">• Reconhecer os hábitos pessoais e as suas implicações positivas e negativas.• Consciência da responsabilidade pessoal no uso responsável de plataformas digitais.• Capacidade de refletir criticamente sobre as próprias ações ao utilizar meios, plataformas e canais digitais.• Reconhecer a importância da autodisciplina e da regulação ao utilizar meios de comunicação, plataformas e canais digitais.
SOCIAL: Comunicação	<ul style="list-style-type: none">• Saber expressar as suas vidas e rotinas digitais.

	<ul style="list-style-type: none"> • Aprender a interagir de forma responsável com meios de comunicação, plataformas e canais digitais. • Compreender e respeitar diferentes pontos de vista.
APRENDER A APRENDER: Pensamento crítico	<ul style="list-style-type: none"> • Desenvolver competências de pensamento crítico. • Avaliar as consequências do comportamento e das escolhas online. • Aprender a reconhecer práticas online arriscadas e os impactos futuros. • Reconhecer a importância de respeitar os limites e restrições relativos à utilização dos meios de comunicação, canais e plataformas digitais.
DIGITAL: Literacia digital	<ul style="list-style-type: none"> • Compreender conceitos básicos relacionados com os meios de comunicação e a literacia digital. • Tomar consciência de como funcionam as plataformas digitais e as redes sociais e como recolhem dados. • Saber o que são algoritmos e compreender como tomam decisões com base em lógicas predefinidas. • Compreender o impacto duradouro das ações digitais.

**Definido de acordo com os quadros LifeComp e DigComp 2.2*

Resultados de aprendizagem

Resultados da aprendizagem	
Conhecimentos	Competências e habilidades
Aprender a gerir a conduta pessoal online/offline	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidade de compreender e avaliar os riscos envolvidos na partilha de informações pessoais online e de adotar um comportamento responsável para proteger a privacidade. • Capacidade de distinguir entre informações públicas e privadas e quando/o que partilhar sobre si mesmo. • Compreender como equilibrar a vida online e offline. • Estar atento aos riscos e oportunidades relacionados com os meios de comunicação (digitais).
Compreender as características da escuta ativa.	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidade de reconhecer quando uma pessoa está a ouvir ativamente. • Capacidade de demonstrar competências de escuta ativa.

Adquirir conhecimentos práticos sobre os meios de comunicação (digitais)	<ul style="list-style-type: none"> • Competência na utilização eficaz de ferramentas digitais e na navegação consciente e crítica no mundo online. • Aprender a reconhecer riscos e a implementar estratégias para os mitigar/minimizar.
Reconhecer as lacunas nos seus conhecimentos digitais e compreender quais as novas competências a adquirir.	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidade de refletir objetivamente sobre as suas capacidades, pontos fortes e áreas a melhorar. • Confiança na própria capacidade de enfrentar desafios e atingir objetivos, promovendo maior resiliência e determinação.

Plano de trabalho

Tópico 1 – Pegada digital		
Fase 1.a (Construção de conhecimentos e desenvolvimento de competências)	Atividade 1.a.1 – A minha pegada digital (o algoritmo não assume responsabilidade) Objetivo: abordar o que a pegada digital e os algoritmos significam para os participantes, a fim de compreender o que eles sabem/compreendem sobre o conceito (vídeo/desenho animado).	45 min
	Atividade 1.a.2 – O que fazer e o que não fazer Objetivo: promover a reflexão crítica sobre os impactos do comportamento online e incentivar os participantes a definir metas pessoais para melhorar as suas competências digitais.	45 min
Tópico 2 – Vida digital		
Fase 2.a (Construção de conhecimento)	Atividade 2.a.1 – Jogo reverso Objetivo: promover a empatia, o pensamento crítico e o diálogo aberto através da dramatização de diferentes perspetivas em cenários digitais e sociais comuns.	45 min
Fase 2.b (Desenvolvimento de competências)	Atividade 2.a.2 - Acordo digital Objetivo: criar um acordo digital partilhado que defina diretrizes coletivas para o uso responsável dos meios de	45 min

	comunicação, incluindo horários, locais e funções de orientação adequados.	
Tópico 3 – Onlife		
Fase 3.a (Construção de conhecimento)	Atividade 3.a.1 – Atividade de visualização Objetivo: promover uma discussão coletiva sobre cidadania digital, segurança online e o impacto da cultura da Internet, incentivando o pensamento crítico sobre como interagir com a tecnologia, as redes sociais e as comunidades online.	45 min
	Atividade 3.a.2 – Mapeando a minha vida online Objetivo: apoiar os participantes na identificação e visualização das conexões entre as suas vidas online e offline , promovendo a autoconsciência sobre como as interações digitais influenciam as suas rotinas diárias, relacionamentos e senso de identidade.	45 min

Produtos finais

Folha de pegada digital

Cada participante criará a sua pegada digital, acompanhando o seu comportamento e atividades online.

Lista do que fazer e não fazer

Os participantes elaborarão, de forma colaborativa, cartazes com o que fazer e o que não fazer para refletir sobre os impactos do comportamento online e incentivar os participantes a definir metas pessoais para melhorar as suas competências digitais.

Acordo digital

Os participantes criarão um acordo digital partilhado que apresentará um conjunto de diretrizes coletivas para o uso responsável dos meios de comunicação, incluindo horários, locais e funções de mentoria adequados. Este acordo digital pode centrar-se no contexto escolar, familiar ou noutros contextos pessoais.

Nuvem de palavras

Os participantes elaborarão, de forma coletiva, uma nuvem de palavras que destacará visualmente as palavras mais comuns ou importantes relacionadas ao tema da vida online, permitindo-lhes ver os principais temas, ideias ou emoções num piscar de olhos. Esta nuvem de palavras ajudará a reforçar a aprendizagem, estabelecendo conexões entre os seus pensamentos, promovendo a reflexão em grupo e incentivando a discussão em torno dos conceitos mais proeminentes.

Avaliação

Objetivo:

Apoiar a reflexão qualitativa sobre a aprendizagem relacionada com as experiências online.

Métodos e ferramentas:

Sugestões de reflexão (“Antes da atividade, eu não sabia que... / Durante a atividade, aprendi que... / Depois da atividade, não vou esquecer que...”) com a ficha de trabalho fornecida no anexo.

Calendário:

Aplicar as sugestões nas três fases da atividade:

- Antes: reflita sobre o que era novo ou desconhecido antes de iniciar a atividade.
- Durante: Considere o que foi aprendido à medida que a atividade decorria.
- Depois: Identifique o aspeto mais valioso ou memorável da experiência.

Funções:

As crianças refletem usando as sugestões; os educadores explicam o processo, orientam a reflexão e recolhem respostas para avaliar o alcance dos resultados de aprendizagem.

Contextos de aplicação

As atividades desta Unidade de Aprendizagem foram concebidas para serem flexíveis e adaptáveis a vários contextos e ambientes.

Ambiente da sala de aula

As atividades propostas nesta unidade de aprendizagem podem ser realizadas nas aulas de Cidadania, Estudos Sociais, TIC e Literacia Mediática. Os diferentes tópicos podem ser explorados progressivamente ou introduzidos como temas isolados na sala de aula. As atividades - tais como o *Jogo Invertido* - também podem ser exploradas de forma interdisciplinar, explorando o potencial de ligar ideias de diferentes disciplinas para ajudar os alunos a ver como a aprendizagem em diferentes disciplinas está ligada e pode ser usada em conjunto para resolver problemas do mundo real.

Bibliotecas escolares ou comunitárias

Como as bibliotecas têm desempenhado um papel relevante na introdução e exploração de tópicos relacionados com a literacia mediática e digital e a cidadania, as atividades propostas também podem ser implementadas nestes contextos e exploradas como atividades autónomas. A *atividade de visualização - Ralph Breaks the Internet* pode ser realizada pelas bibliotecas tanto como uma atividade de literacia mediática/digital como de literacia cinematográfica, convidando outros membros da comunidade a participar ativamente na visualização e discussão, estimulando a aprendizagem coletiva.

Workshops para famílias e comunidades

As atividades desta unidade de aprendizagem podem ir além da sala de aula e ser exploradas em contextos familiares e comunitários. As famílias podem envolver-se nos tópicos sugeridos não só para melhorar os seus conhecimentos relacionados com a literacia mediática e digital e a cidadania, mas

também para apoiar e reforçar a compreensão dos alunos. Atividades como o Acordo Digital também podem ser adaptadas e implementadas no contexto familiar para ajudar os pais e cuidadores a abordar tópicos relacionados com a cidadania digital, a vida e a cidadania.

Ligações com outras unidades de aprendizagem

- **Autenticidade e autoridade:** examina a credibilidade, autenticidade e autoridade em contextos online.
- **Comunicação:** explora as normas da comunicação digital, desde o tom e o público até às escolhas de privacidade.
- **Emoções:** liga as experiências online às respostas emocionais e estratégias de regulação.
- **Modelos a seguir:** considera a influência de figuras online e grupos de pares nas escolhas e identidade.

O QUE PRECISA DE SABER

Desenvolvimento cognitivo e psicossocial na pré-adolescência

No mundo atual, quer estejamos a navegar nas redes sociais, a fazer compras online ou a trabalhar remotamente, os meios digitais estão (quase) totalmente integrados no nosso quotidiano. Para indivíduos de várias idades, esta mudança significa reconhecer que o mundo digital já não é apenas um lugar para navegar - é um espaço onde crianças e adultos aprendem, socializam e se expressam. O conceito de Onlife refere-se a essa interligação — as fronteiras cada vez mais difusas entre as experiências online e offline na era digital. Cunhado por Luciano Floridi (2015), trata-se de compreender como a linha entre esses dois mundos está a desaparecer, refletindo a nossa experiência vivida de uma onipresença «cada vez maior» das tecnologias da informação e comunicação.

Para os educadores, compreender a realidade Onlife ajuda a fornecer orientação personalizada, oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento para os mais jovens, a fim de equilibrar esses espaços e garantir que as suas ações online estejam alinhadas com os valores ensinados em espaços de aprendizagem formais e informais.

O conceito Onlife estende-se aos sistemas educativos, sociais e outros. As instituições e os diferentes atores precisam de se adaptar à fluidez entre os espaços online e offline. Esta interconectividade levanta questões sobre equidade, acesso e implicações éticas da tecnologia nas sociedades. Se nos concentrarmos especificamente nos educadores, é cada vez mais essencial ensinar (e aprender) sobre os processos de socialização em contextos digitais, a presença digital e, portanto, a cidadania digital. Abordagens holísticas e integradas para lidar com os benefícios e desafios da realidade Onlife são cruciais para garantir que as diferentes gerações, e particularmente as mais jovens, compreendam o alcance das suas ações online.

As ferramentas fornecidas abaixo adotam uma abordagem de desenvolvimento e seguem o método de aprendizagem experiencial com o objetivo de promover o crescimento contínuo e a autorreflexão, capacitando educadores e alunos a se envolverem ativamente em experiências da vida real, refletirem sobre as suas ações e aplicarem os conhecimentos e habilidades recém-adquiridos tanto em suas vidas pessoais quanto digitais.

Aprendizagem experiencial

A aprendizagem experiencial é um processo dinâmico no qual os alunos adquirem conhecimento através da experiência direta, em vez da instrução tradicional. Esta abordagem enfatiza a relevância da aprendizagem pela prática (Dewey, 1971), com os alunos envolvidos em atividades que refletem os desafios da vida real, incentivando-os a aplicar conceitos teóricos em contextos práticos. Portanto, o conhecimento é gerado através de uma experiência de aprendizagem transformadora (Kolb, 1984; Moon, 1992).

De acordo com David Kolb, o processo ideal de aprendizagem é dividido em um ciclo de aprendizagem experiencial de quatro etapas:

- **Experiência concreta:** O processo de aprendizagem começa quando o aluno usa os sentidos e as percepções para se envolver no que está a acontecer no momento.

- Observação reflexiva: Após a experiência, o aluno reflete sobre o que aconteceu e conecta sentimentos com ideias sobre a experiência.
- Conceitualização abstrata: o aluno envolve-se no pensamento para chegar a conclusões e formar teorias, conceitos ou princípios gerais que podem ser testados.
- Experimentação ativa: O aluno testa a teoria e aplica o que aprendeu para obter feedback e criar a próxima experiência.

Figura 1 - Ciclo de aprendizagem experiencial de David Kolb. @simplypsychology.org

Essas quatro etapas formam a base de muitos modelos de aprendizagem experiencial usados atualmente.

Outros autores, como Jennifer Moon (1999; 2004), expandem o modelo de Kolb enfatizando a importância da reflexão na aprendizagem experiencial.

Ela argumenta que a prática reflexiva permite que os alunos deem sentido às suas experiências, levando a uma maior autoconsciência e crescimento pessoal. A reflexão é, segundo Moon, um processo transversal e fundamental que permite aos indivíduos alcançar níveis mais profundos de conhecimento. Através deste processo, os alunos podem identificar lacunas na sua compreensão, desafiar as suas suposições e desenvolver novas perspectivas que contribuem para o seu

desenvolvimento geral. Em outras palavras, a reflexão permite revisitar a aprendizagem e recontar um evento passado para aprender com ele (Tur, Challinor, & Marín, 2016, p. 7). A aprendizagem é, portanto, um processo que ocorre quando um indivíduo expressa e compartilha o conhecimento adquirido por meio da escrita, da expressão oral ou de outros meios (Moon, 1999; 2004).

A aprendizagem experiencial também promove o desenvolvimento de competências-chave que são essenciais tanto no contexto pessoal como profissional. Dewey (1971) destaca que a aprendizagem através da experiência cultiva a resolução de problemas e es, o pensamento crítico e a adaptabilidade. Num mundo em rápida mudança, onde os métodos tradicionais de aprendizagem podem já não ser suficientes, estas competências são cada vez mais valiosas.

Além disso, nesse processo de reflexão e aprendizagem, a colaboração é uma parte fundamental. O envolvimento em atividades em grupo que exigem que os alunos trabalhem juntos para atingir objetivos comuns destaca o aspecto social da aprendizagem experiencial — ela não apenas aprimora a aquisição de conhecimento, mas também fortalece as relações interpessoais e as habilidades de trabalho em equipa.

Saiba mais sobre a aprendizagem experiencial [aqui](#).

Sugestões de leitura adicional:

- Floridi, L. (Ed.). (2015). *The onlife manifesto: Being human in a hyperconnected era*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-04093-6>
- [Educação digital onlife](#)

COMO FUNCIONA A UNIDADE

Tópico 1: Pegada digital

No mundo digital, cada ação online contribui para uma pegada digital pessoal - o rasto de informações que cada pessoa deixa online. Essa pegada inclui publicações, partilhas, histórico de pesquisa e outras interações, que moldam a nossa identidade digital. Uma vez partilhadas, as ações online são frequentemente permanentes e podem ser vistas por amigos, familiares, escolas ou (futuros) empregadores. É importante compreender a pegada digital, como ela é formada e as suas implicações, pois ela afeta a privacidade, a reputação e até mesmo oportunidades futuras.

O que os participantes aprenderão?

Este conjunto de atividades ajudará os alunos a compreender o que é uma pegada digital, como é criada e por que é importante. Através de reflexão ativa e exercícios envolventes, eles explorarão como o seu comportamento online afeta a sua identidade e aprenderão estratégias para fazer escolhas seguras e ponderadas para proteger a sua privacidade e reputação. Estas atividades têm como objetivo capacitar os alunos a serem cidadãos digitais responsáveis que compreendem o impacto a longo prazo da sua presença online, moldando uma cultura da Internet que valoriza o respeito, a segurança e a integridade.

Resultados da aprendizagem

Conhecimento:

- Aprender a gerir a conduta pessoal online/offline
- Adquirir conhecimentos práticos sobre os meios de comunicação (digitais)
- Reconhecer as suas lacunas de conhecimento digital e compreender quais as novas competências a adquirir.
- Produzir respostas/mudanças inovadoras.

Competências e aptidões:

- Capacidade de compreender e avaliar os riscos envolvidos na partilha de informações pessoais online e de adotar um comportamento responsável para proteger a privacidade.
- Capacidade de distinguir entre informações públicas e privadas e quando/o que partilhar sobre si mesmo.
- Compreender como equilibrar a vida online.
- Estar atento aos riscos e oportunidades relacionados com os meios de comunicação (digitais).
- Saber como usar ferramentas digitais de forma eficaz e navegar no mundo online de forma consciente e crítica.
- Aprender a reconhecer riscos e a implementar estratégias para mitigá-los/maximizá-los.
- Capacidade de gerar ideias originais e soluções criativas para desafios e problemas.
- Capacidade de transformar ideias em ações concretas e promover mudanças positivas através da introdução de novas abordagens e práticas.

Configuração do espaço

Idealmente, o espaço deve permitir atividades em pares e pequenos grupos. O espaço deve ter um projetor ou monitor para permitir a projeção de conteúdos de vídeo. Sempre que possível, os participantes também devem poder sentar-se em círculo ou semicírculo para incentivar a interação e a troca de ideias.

Métodos e técnicas pedagógicas utilizados

- Pré-compreensão e explicação
- Trabalho individual, em pares e discussão em grupo
- Dramatização
- Discussão com todo o grupo

Ferramentas

- Computadores ou tablets com acesso à Internet
- Quadro negro ou flipchart
- Apresentação em PPT (opcional)
- Canetas, lápis de cor
- Monitor ou projetor

Visão geral das atividades

Atividade 1.a.1 – A minha pegada digital

Os alunos exploram o conceito de pegada digital refletindo sobre como as ações online deixam vestígios permanentes. Através de discussões e exemplos, aprendem como os algoritmos recolhem dados e como as pegadas digitais afetam a privacidade, a reputação e as oportunidades futuras. A atividade incentiva os alunos a assumirem a responsabilidade pela sua presença digital.

Atividade 1.a.2 – O que fazer e o que não fazer

Os alunos desenvolvem diretrizes para um comportamento online responsável, distinguindo entre hábitos digitais positivos e negativos. Através de brainstorming e trabalho em grupo, criam listas práticas do que fazer e não fazer para manter uma presença digital segura, respeitosa e ponderada.

Instruções detalhadas passo a passo para estas atividades são fornecidas no Plano de Atividades no Anexo.

Tópico 2: Vida digital

A vida digital refere-se à forma como a tecnologia e a Internet moldam as nossas experiências diárias, desde a comunicação até à aprendizagem, ao trabalho e às interações sociais. A tecnologia oferece oportunidades de conexão global, aprendizagem personalizada e criatividade, mas também apresenta desafios, como a gestão do tempo de ecrã, a privacidade online e questões éticas. Por isso, compreender a vida digital é crucial, pois ajuda as pessoas a tomar decisões informadas sobre o uso

da tecnologia, equilibrar as atividades online e offline e tornar-se cidadãos digitais responsáveis. Ao refletir sobre os seus comportamentos digitais, as pessoas podem navegar no mundo digital de forma mais ponderada.

O que os participantes aprenderão?

Este conjunto de atividades ajudará os alunos a explorar o conceito de vida digital, compreendendo como as ações online moldam a pegada digital de um indivíduo e afetam a sua identidade e reputação. Os participantes ganharão consciência sobre a privacidade online, a segurança e a importância de gerir as informações pessoais. Além disso, as atividades incentivarão um equilíbrio entre a vida online e offline, destacando os efeitos do tempo excessivo de ecrã na saúde mental.

Resultados da aprendizagem

Conhecimento:

- Compreender as perspetivas uns dos outros sobre a vida digital.
- Avaliar as consequências do comportamento e das escolhas online.
- Reconhecer hábitos pessoais e desafios coletivos, bem como as suas implicações positivas e negativas.
- Melhorar o diálogo sobre hábitos e desafios digitais.
- Trabalhar em conjunto para resolver problemas e chegar a acordos.

Competências e habilidades:

- Capacidade de compreender e avaliar os riscos envolvidos na partilha de informações pessoais online e de adotar um comportamento responsável para proteger a privacidade.
- Capacidade de distinguir entre informações públicas e privadas e quando/o que partilhar sobre si mesmo.
- Compreender como equilibrar a vida online.
- Estar atento aos riscos e oportunidades relacionados com os meios de comunicação (digitais).
- Competência na utilização eficaz de ferramentas digitais e na navegação consciente e crítica no mundo online.
- Aprender a reconhecer riscos e a implementar estratégias para mitigá-los/maximizá-los.
- Capacidade de refletir objetivamente sobre as suas capacidades, pontos fortes e áreas a melhorar.
- Confiança na própria capacidade de enfrentar desafios e atingir objetivos, promovendo maior resiliência e determinação.
- Capacidade de gerar ideias originais e soluções criativas para desafios e problemas.
- Flexibilidade para se adaptar às mudanças e buscar novas oportunidades, mesmo em contextos incertos ou em mudança.
- Capacidade de transformar ideias em ações concretas e promover mudanças positivas através da introdução de novas abordagens e práticas.
- Resolução criativa de problemas
- Aprendizagem e apoio entre pares

Configuração do espaço

Idealmente, o espaço deve permitir atividades em pares e pequenos grupos. O espaço deve ter um projetor ou monitor para permitir a projeção de conteúdos de vídeo. Sempre que possível, os participantes também devem poder sentar-se em círculo ou semicírculo para incentivar a interação e a troca de ideias.

Métodos e técnicas pedagógicas

Os métodos utilizados nesta fase incluirão:

- Pré-compreensão e explicação
- Trabalho individual, em pares e discussão em grupo
- Discussão com todo o grupo

Ferramentas

- Computadores ou tablets com acesso à Internet
- Quadro negro ou flipchart
- Apresentação em PPT (opcional)
- Canetas, lápis de cor
- Monitor ou projetor

Visão geral das atividades

Atividade 2.a.1 – Reprodução inversa

Os alunos assistem e refletem criticamente sobre um pequeno vídeo ou animação relacionado com a vida online. Eles exploram as suas reações emocionais, analisam a mensagem e discutem como as experiências digitais e offline estão interligadas. A atividade incentiva a consciência emocional e o envolvimento reflexivo com os meios de comunicação.

Atividade 2.a.2 – Acordo digital

Os alunos trabalham em conjunto para criar um «Acordo digital» — um conjunto de princípios partilhados para um comportamento online respeitoso e responsável. Através da discussão e da colaboração, identificam valores e regras importantes para a vida digital, promovendo a responsabilidade e a prestação de contas dentro do grupo.

Instruções detalhadas passo a passo para as atividades são fornecidas no Plano de Atividades no Anexo.

Tópico 3: Onlife

A ideia de onlife está relacionada com a integração dos nossos mundos online e offline. Na era em que vivemos atualmente, profundamente mediada pelas tecnologias digitais, as interações digitais estão interligadas com as experiências da vida real. A tecnologia influencia a forma como comunicamos, aprendemos e navegamos nas relações, e muitas vezes esbate as fronteiras entre os espaços virtuais e físicos. Por esta razão, compreender o onlife é essencial para reconhecer como estes dois domínios

afetam as nossas identidades, a tomada de decisões e o bem-estar. Este conjunto de atividades ajuda os participantes a explorar as oportunidades e os desafios de viver num mundo onlife, promovendo o pensamento crítico e estratégias para alcançar o equilíbrio.

O que os participantes aprenderão?

Este conjunto de atividades ajudará os participantes a explorar as oportunidades e os desafios de viver num mundo onlife. Fortemente centradas na reflexão e na aprendizagem experiencial, estas atividades promoverão o pensamento crítico e estratégias para alcançar o equilíbrio entre consciência e responsabilidade.

Resultados da aprendizagem

Conhecimento:

- Reconhecer a integração das experiências online e offline
- Compreender como as interações entre o mundo online e offline se influenciam mutuamente e como as experiências
- Uso e comportamento ético e responsável dos media digitais
- Produzir respostas/mudanças inovadoras.

Competências e habilidades:

- Capacidade de compreender e avaliar os riscos envolvidos na partilha de informações pessoais online e de adotar um comportamento responsável para proteger a privacidade.
- Capacidade de distinguir entre informações públicas e privadas e quando/o que partilhar sobre si mesmo.
- Capacidade de identificar estratégias que possam contribuir para manter um equilíbrio saudável entre a vida real e a vida online
- Estar atento aos riscos e oportunidades relacionados com os meios de comunicação (digitais).
- Aprender a reconhecer os riscos e a implementar estratégias para os mitigar/maximizar.
- Aprender a criar uma presença online positiva e autêntica.

Configuração do espaço

Idealmente, o espaço deve permitir atividades em pares e pequenos grupos. O espaço deve ter um projetor ou monitor para permitir a projeção de conteúdos de vídeo. Sempre que possível, os participantes também devem poder sentar-se em círculo ou semicírculo para incentivar a interação e a troca de ideias.

Métodos e técnicas pedagógicas

Os métodos utilizados nesta fase incluirão:

- Pré-compreensão e explicação
- Trabalho individual, em pares e discussão em grupo
- Discussão com todo o grupo

Ferramentas

- Computadores ou tablets com acesso à Internet
- Quadro negro ou flipchart
- Apresentação em PPT (opcional)
- Canetas, lápis de cor
- Monitor ou projetor

Visão geral das atividades

Atividade 3.a.1 – Atividade de visualização: observar, sentir, pensar

Os alunos assistem e refletem criticamente sobre um pequeno vídeo ou animação relacionado com a vida online. Eles exploram as suas reações emocionais, analisam a mensagem e discutem como as experiências digitais e offline estão interligadas. A atividade incentiva a consciência emocional e o envolvimento reflexivo com os meios de comunicação.

Atividade 3.a.2 – Mapeando a minha vida online

Os alunos criam um «Mapa Onlife» pessoal para visualizar as conexões entre as suas vidas online e offline. Ao mapear as suas atividades, interações e identidades, os alunos obtêm uma visão mais profunda de como os espaços digitais estão integrados nas suas experiências diárias.

Instruções detalhadas passo a passo para as atividades são fornecidas no Plano de Atividades no Anexo.

PLANOS DE ATIVIDADES E FICHAS DE TRABALHO

Atividade 1.a.1 – A MINHA PEGADA DIGITAL (O ALGORITMO NÃO ASSUME RESPONSABILIDADE)

Objetivo

- Sensibilizar para a forma como as atividades pessoais online criam uma pegada digital duradoura.
- Compreender como os algoritmos utilizam as pegadas digitais e como isso molda as experiências online.
- Incentivar a reflexão sobre a responsabilidade pessoal na vida digital.

Preparação

- Configuração tradicional da sala de aula para reflexão individual e discussão em pequenos grupos.
- Ficha de trabalho 1 para impressão: «Mapeando a minha pegada digital» (uma por aluno).
- Quadro branco ou flipchart e marcadores.
- Prepare uma definição simples e exemplos de **pegadas digitais** para exibir.
- Prepare alguns exemplos rápidos de como os algoritmos utilizam as pegadas (por exemplo, recomendações de vídeos, anúncios direcionados, resultados de pesquisa).

Instruções passo a passo

1. Introdução (5 minutos)

- **Explique o objetivo:** «Hoje vamos explorar como tudo o que fazemos online deixa um rasto — uma pegada digital — e como os algoritmos usam isso para moldar o que vemos online.»
- **Ideias-chave a apresentar:**
 - **Uma pegada digital** é o rasto de dados que cria quando utiliza a Internet.
 - Os algoritmos analisam esse rasto para prever e influenciar o que vê e fazes online.

- **Os algoritmos não pensam** — eles calculam com base na sua atividade, não na ética ou na justiça.
 - **Pergunta de aquecimento:**
«O que acha que a Internet sabe sobre si com base no que pesquisa, vê ou gosta?»
-

2. Exercício prático — Mapeamento de pegadas digitais (20 minutos)

Passo 1: Reflexão individual (10 minutos)

- Distribua a Ficha de Trabalho 1 e a Ficha de Trabalho 2 a cada aluno.
- Os alunos mapeiam **as suas atividades online típicas** ao longo de um dia:
 - Sites visitados
 - Interações nas redes sociais
 - Vídeos assistidos
 - Compras online
 - Mensagens enviadas
- Em seguida, os alunos refletem sobre o impacto das suas atividades — é positivo, negativo ou neutro?
- Em seguida, na Ficha de Trabalho 2, para cada atividade, os alunos respondem:
 - Que informações estou a deixar para trás?
 - Quem pode estar a recolher essas informações?
 - Quais são as consequências?

Passo 2: Partilha em pequenos grupos (10 minutos)

- Os alunos formam pequenos grupos (3 a 5 participantes).
 - Cada aluno partilha **uma ou duas pegadas surpreendentes** que percebeu que deixa.
 - Os grupos discutem:
 - Como é que estas pegadas podem afetar o que os algoritmos me mostram a seguir?
-

3. Reflexão e discussão em grupo (10 minutos)

- Assista a um dos vídeos sugeridos para estimular uma discussão final com os participantes sobre a importância de compreender como proteger a sua pegada digital e usar os media digitais de maneira segura e responsável.
- Vídeos sugeridos (escolha de acordo com o grupo-alvo):
 - [Uma mensagem de Ella](#)

- [Net com Consciência](#)
 - [Vozes adolescentes: partilha excessiva e a sua pegada digital](#)
 - [Pegadas digitais | Michelle Sadrena Pledger | TEDxHollywood](#)
 - [Pegadas digitais](#)
 - Discuta com toda a turma:
 - «O que te surpreendeu na tua pegada digital?»
 - «Consegues pensar num exemplo em que um algoritmo influenciou a tua decisão ou opinião?»
 - «Por que é importante estar ciente das nossas pegadas digitais?»
 - Resuma os principais pontos de aprendizagem:
 - As nossas ações online criam dados que permanecem online por muito tempo.
 - Os algoritmos usam esses dados sem entender o contexto, a ética ou os valores pessoais.
 - Estar ciente disso ajuda-nos a fazer escolhas online mais conscientes.
-

Conclusão da atividade

1. Recapitulação das principais aprendizagens

- Todas as ações online deixam um rasto.
- Os algoritmos usam vestígios para prever comportamentos, mas não compreendem os valores humanos.
- A consciência dá-nos mais controlo sobre as nossas vidas digitais.

2. Reflexão pessoal

Pergunte individualmente aos alunos:

- «Qual é um pequeno hábito que poderias mudar para proteger a tua pegada digital?»

3. Partilha em grupo

Convide alguns alunos a partilhar:

- Uma ação que recomendariam a um amigo para manter o controlo da sua vida online.

4. Reforce a mensagem

Exiba esta mensagem:

«A tua pegada digital é a tua sombra online. Anda com sabedoria.»

Próximos passos opcionais

Tarefa para casa

Os alunos mantêm um «Diário da Pegada Digital» durante um dia e refletem sobre o que aprenderam.

Como é usada a tua Pegada Digital?

- Os algoritmos rastreiam a tua atividade para sugerir conteúdos e anúncios.
- As empresas recolhem os teus dados para fins de marketing.
- As tuas ações online podem moldar a tua imagem pública e oportunidades futuras.

Factos importantes:

- A tua pegada permanece — mesmo as publicações eliminadas podem, por vezes, ser recuperadas.
- Os algoritmos não pensam — eles reagem aos dados, não ao que é certo ou errado.
- Tu tens o poder — cada clique, gosto e partilha molda a tua pegada.

Dicas rápidas para gerir a tua Pegada Digital

- **Pensa antes de publicar.**
- **Verifica as tuas configurações de privacidade.**
- **Está atento ao que gostas, partilhas e comentas.**
- **Lembra-te: estás a construir a tua história online.**

Unidade de aprendizagem: ONLIFE
Atividade 1a1 - A minha pegada digital
Ficha 1 para imprimir

Tarefas:

1. Lista todas as tuas atividades online na pegada digital.
2. Pensa no impacto da pegada que deixas e classifica as tuas atividades online nas caixas - qual é o impacto da tua atividade?

Impacto positivo

Impacto negativo

Impacto neutro

Não sei bem

This material has been developed within the Erasmus+
projekct ASAP - A Systemic Approach to social media
and pre-adolescents through thinking skills education

Co-funded by
the European Union

Tarefa:
Avalia as tuas atividades da ficha de trabalho anterior.

Atividade	Que informação estou a deixar para trás?	Que poderá estar a recolher esta informação?	Quais são as possíveis consequências?

Como os algoritmos usam a tua Pegada Digital?

Vídeos recomendados

- **Exemplo: Vês vários vlogs de viagens no YouTube.**
- **→ O algoritmo sugere mais vídeos de viagens porque considera que estás interessado em viagens.**

fff

Anúncios direcionados

- **Exemplo: Pesquisas «ténis de corrida» online.**
- Começas a ver anúncios de marcas desportivas e roupa desportiva no Instagram e nos sites que visitas.**

Como os algoritmos usam a tua Pegada Digital?

Recomendações de notícias

- **Exemplo:** Clicas principalmente em artigos políticos de um determinado meio de comunicação.
- O Facebook ou o Google mostram mais notícias de fontes semelhantes, reforçando as tuas opiniões.

Sugestões de jogos

- **Exemplo:** Jogas muitos quebra-cabeças no teu telemóvel.
- A App Store recomenda outras aplicações de quebra-cabeças e treino cerebral/ mental.

**A tua pegada digital é a tua
sombra online. Navega com
sabedoria**

Atividade 1.a.2 – O QUE FAZER E O QUE NÃO FAZER

Objetivo

- Incentivar a reflexão sobre o comportamento responsável online.
- Criar um conjunto de regras partilhadas (o que fazer e o que não fazer) para uma presença online consciente e respeitosa.
- Capacitar os alunos para gerirem as suas pegadas digitais de forma proativa.

Preparação

- Configuração tradicional da sala de aula ou mesas para pequenos grupos para brainstorming.
- Vídeo do YouTube para visualização (ver a lista abaixo).
- Ficha de trabalho 1 para impressão: «O que fazer e o que não fazer online» (uma por aluno ou grupo).
- Quadro branco ou flipchart e marcadores.
- (Opcional) Notas adesivas para brainstorming em grupo.
- Prepare um slide com a pergunta:
«O que torna alguém um cidadão digital responsável?»

Instruções passo a passo

1. Introdução (5 minutos)

- **Explique o objetivo:** «Hoje vamos pensar em como criar pegadas digitais positivas, identificando bons hábitos (o que fazer) e hábitos a evitar (o que não fazer) online.»
- **Ideias-chave a apresentar:**

- Pequenas ações online podem ter um grande impacto na sua reputação e oportunidades.
- Ser um bom cidadão digital significa pensar antes de publicar, partilhar e curtir.
- **Pergunta de aquecimento:**
«Consegue pensar num bom hábito online e num mau hábito online?»

2. Exercício prático – Brainstorming sobre o que fazer e o que não fazer (20 minutos)

Passo 1: Formação de grupos e visualização do vídeo

- Divida os alunos em pequenos grupos (3 a 5 participantes).
- Distribua a Ficha de Trabalho 1 a cada grupo.
- Assistam juntos a um dos vídeos sugeridos. Isso dará início a uma discussão sobre como as ações online atuais deles podem afetar o futuro (por exemplo, admissão em faculdades, oportunidades de emprego, relacionamentos pessoais).
 - [Vozes adolescentes: partilha excessiva e a sua pegada digital](#)
 - [Privacidade online para crianças - Segurança e proteção na Internet para crianças](#)
 - [O que é uma pegada digital | Segurança online para crianças | Pegada digital para crianças | Segurança online](#)

Passo 2: Trabalho em grupo

- Cada grupo faz um brainstorming:
 - **Pelo menos 5 coisas a fazer** — bons hábitos online.
 - **Pelo menos 5 coisas a não fazer** — comportamentos arriscados ou desrespeitosos a evitar.

Exemplos para orientar os alunos:

O QUE FAZER	A NÃO FAZER
Pensar antes de publicar.	Publicar quando estiver zangado.
Usar senhas fortes.	Partilhar informações privadas publicamente.
Respeitar as opiniões dos outros.	Intimidar ou provocar os outros.
Verificar os factos antes de partilhar.	Espalhar rumores.
Ajustar as configurações de privacidade.	Presumir que o conteúdo é privado se for publicado online.

Opcional:

Os grupos podem escrever ideias em notas adesivas e colocá-las num quadro com «O que fazer» e «O que não fazer».

3. Reflexão e discussão em grupo (10 minutos)

- Cada grupo apresenta 2–3 das suas melhores coisas a fazer e a não fazer.
- A turma inteira discute:
 - «Quais hábitos são mais fáceis de seguir?»
 - «Quais hábitos são os mais difíceis de lembrar?»
 - «Como é que estes hábitos protegem a tua pegada digital?»
- Resuma os pontos-chave da aprendizagem:
 - Um comportamento responsável online te protege e aos outros.
 - Pequenas escolhas constroem uma identidade digital forte e positiva.

Conclusão da atividade

1. Recapitulação das principais aprendizagens

- As pegadas digitais positivas são construídas através de ações diárias.
- Pensar antes de publicar, curtir ou partilhar faz uma grande diferença.

2. Reflexão pessoal

Pergunte individualmente aos alunos:

- «O que vais começar a praticar hoje?»

3. Partilha em grupo

Convide alguns alunos para partilharem:

- Um hábito online do qual se orgulham ou um que desejam melhorar.

4. Reforce a lição

Exiba esta mensagem:

«*Publica com um objetivo. Deixa uma marca da qual te orgulhes.*»

Próximos passos opcionais

Trabalho de casa criativo

Os alunos criam um cartaz pessoal com o título «Compromisso de Responsabilidade Digital», incluindo 3

coisas que devem fazer e 3 coisas que não devem fazer e com as quais se comprometem.

O que torna alguém um cidadão digital responsável?

Exemplos

Fazer	Não fazer
Pensar antes de publicar.	Publicar quando estiver zangado.
Usar senhas fortes.	Partilhar informações privadas publicamente.
Respeitar as opiniões dos outros.	Intimidar ou provocar os outros.
Verificar os factos antes de partilhar.	Espalhar rumores.
Ajustar as configurações de privacidade.	Presumir que o conteúdo é privado se for publicado online.

Tarefa
Brainstorm:

- a. Pelo menos 5 coisas a fazer — bons hábitos online.
- b. Pelo menos 5 coisas a não fazer — comportamentos arriscados ou desrespeitosos a evitar.

Fazer	Não fazer

**Publica com um objetivo.
Deixa uma marca da qual te
orgulhes.**

Atividade 2.a.1 – REVERSE PLAY

Objetivo

- Desenvolver empatia ao ver situações online de diferentes perspetivas.
- Refletir criticamente sobre o comportamento digital e o seu impacto nos outros.
- Fortalecer o pensamento crítico sobre a responsabilidade pessoal online.

Preparação

- Espaço aberto ou configuração flexível da sala de aula para trabalho em grupo e pequenas apresentações.
- **Folha com o cenário para a dramatização.** (Escolha a que melhor se adequa ao grupo)
- Uma explicação rápida sobre o que significa «inverter» uma situação = uma criança desempenhar o papel de pai ou professor.

Instruções passo a passo

1. Introdução (5 minutos)

- **Explique o objetivo:** «Hoje vamos nos colocar no lugar de outras pessoas em situações online».
- **Ideias-chave a apresentar:**
 - O comportamento online muitas vezes parece diferente dependendo se és o remetente ou o destinatário.
 - Compreender os dois lados pode ajudá-lo a agir de forma mais ponderada online.
- **Pergunta de aquecimento:**
«Alguma vez disse algo online que não achou que fosse importante, mas que incomodou outra pessoa?»

2. Exercício prático — Encenação de papéis invertidos (20 minutos)

Passo 1: Organização dos grupos

- Divida os alunos em dois grupos: um ficará a observar e o outro representará o cenário escolhido.
- Os participantes que representarem receberão orientações para um cenário fictício (consulte as fichas de trabalho).

Passo 2: Trabalho em grupo – Duas dramatizações (15 minutos)

- Os papéis serão atribuídos com diferentes objetivos - a criança desempenha o papel dos pais/professor, os pais desempenham o papel do professor/criança, o professor desempenha o papel da criança/pais.
- Após a representação da cena, o outro grupo comentará/gerará uma discussão sobre a performance.

3. Reflexão e discussão em grupo (10 minutos)

- A turma inteira discute:
 - «O que te surpreendeu quando inverteu os papéis?»
 - «A tua visão da situação mudou?»
 - «Como compreender os sentimentos dos outros pode mudar a forma como agimos online?»
- Resuma os principais pontos de aprendizagem:
 - O comportamento online afeta pessoas reais com sentimentos reais.
 - A empatia ajuda-nos a fazer melhores escolhas digitais.

Conclusão da atividade

1. Recapitulação das principais aprendizagens

- Ver os dois lados de uma situação online cria empatia.
- Uma comunicação ponderada torna o mundo digital mais seguro e gentil.

2. Reflexão pessoal

Pergunte individualmente aos alunos:

- «Qual é um hábito online que podes repensar depois de hoje?»

3. Partilha em grupo

Convide alguns alunos a partilharem:

- Um sentimento que experimentaram ao inverter os papéis.

4. Reforce a lição aprendida

Exiba esta mensagem:

«No mundo digital, as tuas ações têm impacto no mundo real.»

Próximos passos opcionais

Trabalho de casa criativo

Os alunos escrevem um pequeno conto mostrando os dois lados de uma situação online.

Cenário 1 - Cyberbullying e respeito online

Situação:

Andreia entrou recentemente num grupo de WhatsApp com os seus colegas de turma. O grupo tem sido muito ativo, partilhando memes, piadas e comentários. No entanto, um colega, o João, tem sido alvo de várias piadas que se tornaram progressivamente mais maldosas. O grupo ri-se dessas piadas, e João deixou de responder, tendo também deixado de participar na conversa.

Andreia sente-se desconfortável com a forma como João está a ser tratado, mas não sabe bem como agir. Preocupa-se com a possibilidade de falar e passar a ser o próximo alvo das provocações. Fala sobre o assunto com os pais e incentiva João a fazer o mesmo, mas ele prefere discutir o que está a acontecer com um professor.

Papéis

Andreia (aluna): Sente-se desconfortável ao ver os colegas a gozar com o João no chat do grupo. Não sabe se deve intervir, pois teme tornar-se o próximo alvo. Quer fazer o que é correto, mas não sabe como agir.

João (aluno): Torna-se alvo de piadas repetidas no chat do grupo. Deixa de responder e afasta-se da conversa. Sente-se magoado, mas evita chamar mais atenção para si.

Pais da Andreia: Querem apoiar a filha e valorizam a sua sensibilidade e sentido de justiça. Procuram encorajá-la a falar, garantindo ao mesmo tempo que se sinta segura e apoiada.

Professor do João: Ouve as preocupações do aluno e procura uma forma de lidar com a situação de maneira cuidadosa, mas eficaz. Procura reforçar as normas de comportamento online da turma sem colocar o João sob maior pressão.

Questões orientadoras

**Como devem a Andreia e o João lidar com essa situação?
Como os pais/professores devem lidar com essa situação?**

**Como podem os pais da Andreia apoiá-la?
Como pode o professor do João apoiá-lo?
Como podem os colegas apoiar-se uns aos outros?**

Como podem as outras pessoas do grupo ser aconselhadas a parar com o comportamento negativo?

Questões orientadoras

**Como devem a Andreia e o João lidar com essa situação?
Como os pais/professores devem lidar com essa situação?**

**Como podem os pais da Andreia apoiá-la?
Como pode o professor do João apoiá-lo?
Como podem os colegas apoiar-se uns aos outros?**

Como podem as outras pessoas do grupo ser aconselhadas a parar com o comportamento negativo?

Cenário 2 - Privacidade online e partilha excessiva de informações

Situação:

O Tomás adora redes sociais e costuma partilhar atualizações sobre a sua vida. Recentemente, publicou uma fotografia da sua nova bicicleta em frente à casa, convidando os amigos a passarem por lá. O seu melhor amigo, o Carlos, preocupa-se que o Tomás esteja a partilhar informações pessoais em excesso e decide contar as suas preocupações à professora, a Sra. Martins. A Sra. Martins conversa com o Tomás, mas ele parece não compreender porque é que isso é importante.

Mais tarde, o pai do Tomás vê a publicação e fica preocupado com a segurança online do filho. Questiona-o sobre o motivo de ter partilhado aquela informação, mas o jovem desvaloriza o assunto, dizendo que «toda a gente faz isso». O pai do Tomás não sabe como explicar os riscos de uma forma que faça sentido para o filho.

Papéis

Tomás (aluno): Considerava que partilhar informações pessoais online era inofensivo e não percebia os riscos associados.

Sra. Martins (professora): Pretendia ensinar Tomás e os seus colegas sobre privacidade online, mas precisava de estabelecer uma ligação com alunos que poderiam não levar o tema a sério.

Pai de Tomás: Queria proteger o filho, mas não sabia como comunicar os perigos sem parecer demasiado protetor.

Questões orientadoras

Para o Tomás: Porque é que o Tomás se sente à vontade a partilhar informações pessoais? Como poderá reconsiderar os riscos de partilhar em excesso?

Para a Sra. Martins: Como pode ensinar ao Tomás e aos seus colegas a importância da privacidade sem que pareça estar a exagerar?

Para o pai do Tomás: Como pode abordar a segurança online com o Tomás de forma a que ele o ouça? Deverá impor regras ao uso das redes sociais pelo Tomás?

**No mundo digital, as tuas
ações têm impacto no
mundo real.**

Atividade 2.a.2 - ACORDO DIGITAL

Objetivo

- Incentivar uma discussão ponderada sobre o uso responsável e equilibrado da tecnologia digital.
- Ajudar os participantes a identificar valores e comportamentos fundamentais que promovam interações online seguras, respeitosas e saudáveis.
- Promover a consciencialização sobre o impacto das escolhas digitais em si mesmo e nos outros.
- Criar colaborativamente um acordo digital para o uso responsável dos media no seu próprio contexto (por exemplo, escola, família, comunidade).

Preparação

- Prepare três flipcharts ou folhas grandes de papel e identifique cada uma com um dos seguintes tópicos:
 - **Quando e onde usar os media digitais**
 - **O que e quanto usar**
 - **Quem faz a mentoria digital**
- Organize a sala em três estações para pequenos grupos.
- Forneça marcadores ou canetas em cada estação.
- Tenha um quadro branco ou flipchart disponível para resumir as ideias principais e os pontos de acordo.
- Certifique-se de que há um espaço visível para afixar o Acordo Digital final.

Instruções passo a passo

1. Introdução (5 minutos)

Prepare o cenário

- Apresente brevemente o objetivo da atividade: refletir sobre como, quando e por que usamos as tecnologias digitais e cocriar diretrizes compartilhadas que promovam hábitos digitais saudáveis.
- Peça aos participantes que mencionem os dispositivos e plataformas que utilizam diariamente (por exemplo, smartphones, computadores portáteis, redes sociais, aplicações de mensagens) e em que contextos (casa, escola, espaços públicos, etc.).

Sugestões para discussão:

- Onde e quando usamos os meios digitais com mais frequência?
- Quais são alguns efeitos positivos e negativos desses hábitos?
- Quem influencia a forma como usamos as ferramentas digitais?

Escreva as respostas principais no quadro para aquecer para a próxima fase.

2. Café do conhecimento (20 minutos)

- Divida os participantes em três pequenos grupos. Designe cada grupo para começar numa das três estações preparadas.
- Cada estação inclui uma folha grande com uma pergunta/tópico orientador:
 - **Quando e onde** utilizar os meios digitais
 - **O que e quanto** usar
 - **Quem faz a mentoria digital**
- Cada grupo passa **de 5 a 7 minutos** em cada estação, discutindo e anotando as suas ideias e sugestões na folha.
- Após cada rodada, os grupos passam para a próxima estação e **acrescentam as suas ideias ou respondem ao que já está escrito**.
- Incentive os participantes a pensar em diretrizes práticas e valores subjacentes (respeito, empatia, segurança, equilíbrio).

3. Co-criar o acordo digital (15 minutos)

Reflexão e síntese em grupo

- Reúna todos os participantes e leia em voz alta as contribuições de cada estação.
- Num flipchart ou documento projetado, o moderador resume os pontos-chave levantados durante as rondas do café.

Crie o acordo

- Peça ao grupo para refletir sobre quais regras ou princípios consideram mais importantes.
- Juntos, decidam sobre 6 a 10 declarações claras e inclusivas que formarão o Acordo Digital.

- Exemplos de declarações podem incluir:
 - «Evitamos usar telemóveis durante as refeições e conversas.»
 - «Respeitamos a privacidade uns dos outros online.»
 - «Limitamos o tempo de ecrã antes de dormir.»
 - «Apoiamos os utilizadores mais jovens, dando o exemplo de um comportamento responsável.»

Coloque o acordo final num local visível (físico ou digital) e incentive os participantes a partilhá-lo ou adaptá-lo aos seus próprios contextos (por exemplo, família, grupo escolar).

Conclusão da atividade

Resumo e conclusões:

- Destaque a importância da reflexão e da tomada de decisões partilhada no que diz respeito aos hábitos digitais.
- Pergunte:
 - Que parte desta discussão o surpreendeu?
 - O que vais levar deste Acordo Digital para a tua vida diária?

Próximos passos opcionais:

- Incentive os participantes a partilharem o acordo com a família ou colegas.
- Proponha uma sessão de acompanhamento em 2 a 4 semanas para refletir sobre como o acordo está a funcionar e se precisa de ser ajustado.

Atividade 3.a.1 - OBSERVAR, SENTIR, PENSAR

Objetivo

- Refletir sobre as conexões entre a vida online e offline («onlife»).
- Discutir como as ações online afetam as experiências e relações no mundo real.
- Incentivar o pensamento crítico sobre identidade e comportamento digitais.

Preparação

- Sala de aula tradicional com um ecrã e projetor ou monitor grande para visualização de vídeos.
- Curta-metragem ou vídeo selecionado sobre comportamento online/offline. *(Exemplo: clipes curtos de «Disconnect», trechos de «The Social Dilemma», «Your Social Media Footprint» da Common Sense Media — 3 a 5 minutos no máximo).*
- Pode escolher a partir da seguinte lista:
 - [The Present — curta-metragem premiada com CGI \(2014\)](#)
 - [Está a viver uma mentira no Instagram? Redes sociais vs. realidade](#)
 - [Está tudo bem? | Curta-metragem premiado](#)
 - [Percentagem da vida | Vício nas redes sociais — Curta-metragem](#)
 - [**Premiado** Curta-metragem animada em CGI: «Like and Follow», de Brent & Tobias | CGMeetup](#)
 - [Seja real | Curta-metragem premiado sobre redes sociais](#)
- Folha de exercícios para impressão 1: «Reflexão sobre a visualização da vida online» (uma por aluno).
- Quadro branco ou flipchart e marcadores.

Tarefas de preparação:

- Selecione e teste o curta-metragem com antecedência.
 - Prepare 2–3 perguntas-chave para a discussão após a exibição.
-

Instruções passo a passo

1. Introdução (5 minutos)

- **Explique o objetivo:** «Hoje vamos assistir a um pequeno vídeo e refletir sobre como as nossas vidas online e offline estão conectadas — e por que as nossas ações online são importantes no mundo real».
 - **Ideias-chave a apresentar:**
 - Onlife significa viver num mundo onde as experiências digitais e reais se sobrepõem constantemente.
 - As ações online não são separadas da vida real — elas influenciam-se mutuamente.
 - **Pergunta de aquecimento:**
«Achas que o que fazes online afeta a tua vida real? De que forma?»
-

2. Exercício prático — Assistir e refletir (20 minutos)

Passo 1: Visualização do vídeo (5 minutos)

- Reproduza o vídeo curto selecionado para a turma.

Passo 2: Reflexão individual (5 minutos)

- Distribua a Ficha de Trabalho 1.
- Os alunos respondem individualmente a 2–3 perguntas de reflexão:
 - Que emoções o vídeo te fez sentir?
 - Qual foi a mensagem que mais te chamou a atenção?
 - Que consequências reais o comportamento online causou no vídeo?

Passo 3: Discussão em grupo (10 minutos)

- Os alunos formam pequenos grupos (3 a 5 participantes) e partilham:
 - Uma lição importante que aprenderam com o vídeo.
 - Uma mudança que poderiam fazer no seu comportamento online.
-

3. Discussão com toda a turma (10 minutos)

- Discutam em conjunto:
 - «Como é que as vidas online e offline estão ligadas?»

- «Por que acham que algumas pessoas agem de forma diferente online e pessoalmente?»
 - «O que podemos fazer para tornar as nossas experiências «onlife» mais positivas?»
 - Resuma os pontos-chave da aprendizagem:
 - As escolhas online moldam as relações, oportunidades e emoções do mundo real.
 - Viver a vida online de forma responsável significa ser a mesma pessoa gentil e atenciosa online e offline.
-

Conclusão da atividade

1. Recapitulação das principais aprendizagens

- O mundo online e o mundo offline não são separados — eles estão totalmente conectados.
- O seu comportamento online tem impacto no mundo real.

2. Reflexão pessoal

Pergunte individualmente aos alunos:

- «Qual é um hábito online de que se orgulha e outro que gostaria de melhorar?»

3. Partilha em grupo

Convide alguns alunos a partilhar:

- Uma ação que recomendariam aos outros para viverem de forma mais responsável na vida.

4. Reforce a mensagem

Exiba esta mensagem:

«És uma pessoa — online e offline. Age com cuidado em todos os lugares.»

Próximos passos opcionais

Trabalho de casa criativo

Os alunos criam um cartaz ou uma história digital mostrando um comportamento positivo na vida online.

**És uma pessoa — online e
offline. Age com cuidado em
todos os lugares.**

Atividade 3.a.2 — MAPEANDO A MINHA ONLIFE

Objetivo

- Ajudar os alunos a refletir sobre como as suas experiências online e offline estão conectadas.
- Visualizar o equilíbrio entre as suas atividades digitais e no mundo real.
- Incentivar a tomada de decisões conscientes sobre os hábitos digitais.

Preparação

- Mesas ou secretárias para desenho e reflexão individual.
- Ficha de trabalho 1 para impressão: «O meu mapa Onlife» (uma por aluno).
- Marcadores, lápis de cor ou canetas.
- (Opcional) Papel grande para mapeamento criativo.
- Prepare um exemplo simples de um «Mapa Onlife» para inspirar os alunos.

Instruções passo a passo

1. Introdução (5 minutos)

- **Explique o objetivo:** «Hoje vamos pensar sobre como as nossas vidas online e offline estão conectadas — e desenhar um mapa mostrando como esses dois mundos se encontram e se misturam na nossa vida quotidiana».
- **Ideias-chave a apresentar:**
 - Onlife é a realidade em que as experiências online e offline se sobrepõem constantemente.

- Estar ciente dessa conexão ajuda-nos a criar um equilíbrio melhor e a fazer escolhas mais inteligentes.
 - **Pergunta de aquecimento:**
«Que partes da tua vida acontecem principalmente online? Que partes acontecem principalmente offline?»
-

2. Exercício prático – Criar o meu mapa Onlife (20 minutos)

Passo 1: Reflexão individual e mapeamento (15 minutos)

- Distribua a ficha de trabalho a cada participante.
- A ficha de trabalho contém um círculo dividido em quatro secções: Amigos e vida social, Aprendizagem e escola, Passatempos e entretenimento e Rotinas diárias. Individualmente, os participantes devem preencher cada parte do círculo com atividades específicas que realizam tanto online como offline.

Incentive a criatividade:

- Os alunos podem desenhar, usar códigos de cores ou adicionar emojis.

Passo 2: Questões para reflexão individual

- Depois de completar o mapa, os alunos respondem:
 - Onde passas a maior parte do teu tempo — online, offline ou de forma equilibrada?
 - Que atividade online agrega mais valor à tua vida real?
 - Que atividade offline desejas proteger ou dedicar mais tempo?
-

3. Partilha e reflexão em grupo (10 minutos)

- Em duplas ou pequenos grupos, os alunos partilham:
 - Uma coisa de que se orgulham no seu equilíbrio entre vida online e offline.
 - Uma coisa que gostariam de mudar.
 - Discuta com toda a turma:
 - «O que te surpreendeu quando fizeste o eu Mapa Onlife?»
 - «Como podemos garantir que as nossas vidas online e offline permaneçam em equilíbrio?»
 - Resuma os pontos-chave da aprendizagem:
 - Um equilíbrio saudável entre o mundo online e offline é importante para o bem-estar.
 - A consciencialização é o primeiro passo para melhores escolhas.
-

Conclusão da atividade

1. Recapitulação das principais aprendizagens

- Os nossos mundos online e offline estão profundamente conectados.
- Podemos escolher quanto espaço cada um ocupa na nossa vida.

2. Reflexão pessoal

Pergunte individualmente aos alunos:

- «Que pequeno passo podes dar para criar um equilíbrio mais saudável entre a vida online e offline?»

3. Partilha em grupo

Convide alguns alunos a partilhar:

- Uma coisa pela qual são gratos na vossa vida offline.

Próximos passos opcionais

Trabalho de casa criativo

Os alunos criam um cartaz ou colagem representando o seu equilíbrio ideal entre a vida online e offline.

A MINHA ONLIFE

Unidade de aprendizagem: ONLIFE
Atividade 3a2 - Mapeando a minha Onlife
Ficha de trabalho - para imprimir

Tarefa:
Desenha o teu próprio Mapa Onlife. Pensa em como a tua vida online e offline se ligam e se equilibram.

Amigos e vida social

Escola e aprendizagem

ONLIFE

Hobbies e entretenimento

Rotinas diárias

This material has been developed within the Erasmus+ project ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Co-funded by the European Union

O que acrescentar ao teu slide?

Atividades Online

Atividades, pessoas, passatempos que acontecem principalmente online.

Assistir a tutoriais no YouTube, conversar com amigos no WhatsApp, jogar jogos online, partilhar fotos no Instagram, seguir influenciadores no TikTok, comprar roupas online.

Atividades Offline

Atividades, pessoas, passatempos que acontecem principalmente offline.

Jogar futebol no parque, jantar com a família, ler livros, passear com o meu cão, pintar e desenhar à mão, frequentar a escola presencialmente.

Ambas (Sobrepõem-se)

Atividades que envolvem experiências online e offline.

Planear um projeto escolar online e apresentá-lo offline, organizar uma festa de aniversário através de um chat em grupo e comemorar offline, tirar uma foto durante uma viagem e partilhá-la online. Aprender a tocar guitarra através de vídeos online e praticar offline, conhecer novos amigos num jogo e depois conversar com eles na vida real.

www.socialmediakids.eu

PROGRAMA EDUCATIVO ASAP